

समसामयिक सिनेमा और 'आर्टिकल 15' : सामाजिक जागरूकता की ओर एक कदम

Ms. Neha Johny

Research Scholar, Department of Hindi,
Cochin University of Science and Technology (CUSAT),
Kochi (Kerala), 682022

nehajohny1999@gmail.com - 8075932897

Research abstract

The principle that 'all are equal before the law' has been read and taught for centuries but is still not realized in practice. Caste-based discrimination is still the most persistent and widespread social issue in India. Caste discrimination in India remains a major challenge for equality. Cinema plays an important role in raising awareness about this subject. The Hindi film 'Article 15', released in 2019, directed by Anubhav Sinha, was a much-discussed film that discusses topics related to caste-based discrimination and social inequality. The purpose of this article is to find out to what extent this film has been successful in highlighting social problems, showing social conservatism, raising awareness against discrimination and inspiring people towards social justice.

Key words: cinema, caste discrimination, inequality, oppression, violence, Article 15, awareness

शोध सार

'कानून के समक्ष सभी समान हैं' इस सिद्धांत को सदियों से पढ़ा और पढ़ाया जाता है लेकिन आज भी व्यवहारिक रूप में महसूस नहीं किया जाता। जाति के आधार पर भेदभाव अभी भी भारत की सबसे स्थायी और व्यापक सामाजिक मुद्दा है। भारत में जातिगत भेदभाव समानता के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है इस विषय की ओर लोगों में जागरूकता बढ़ाने में सिनेमा की अहम भूमिका है। अनुभव सिंहा द्वारा निर्देशित 2019 में रिलीज़ हुई हिन्दी फिल्म 'आर्टिकल 15' बहुचर्चित फिल्म रही थी जो जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता आदि संबंधित विषयों पर चर्चा करती है। सामाजिक समस्याओं को उजागर करने, सामाजिक रूढ़िवादिता को दर्शाने, भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और लोगों को सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरित करने में यह फिल्म कहाँ तक सफल हुई है इसका खोज करना ही इस आलेख का उद्देश्य है।

मुख्य शब्द: सिनेमा, जातिगत भेदभाव, असमानता, उत्पीड़न, हिंसा, अनुच्छेद 15, जागरूकता

प्रस्तावना

सिनेमा को समाज का ही दर्पण माना गया है क्योंकि सामाजिक मूल्यों को आकार देने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में आजकल की फिल्में बहुत सक्षम है जिसकी पहुँच वैश्विक स्तर तक है। जटिल सामाजिक विषयों को लोगों को समझाने और उन्हें सोचने पर मजबूर करने का सबसे आकर्षक और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। यह विचारों, संवेदनाओं, संस्कृतियों को व्यक्त करने में मदद करता है साथ ही जीवन की विविधताओं, रिश्तों, भावनाओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। फिल्म उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। यह हजारों लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। फिल्में सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए एक सार्वभौमिक माध्यम बनती है और विभिन्न प्रष्टभूमि के लोगों को जोड़ती है।

आज सिनेमा एक सेतु के रूप में काम करता है जो विभिन्न हाशिएकृत लोगों की आवाजों को सामने लाकर दर्शकों में संवेदनशीलता पैदा करता है। जातिगत भेदभाव और असमानता जैसी समस्याओं को विभिन्न फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। कानूनी उपायों और विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के बावजूत जाति के पूर्वाग्रहों ने अपनी जड़े इतनी गहराई से जमा ली है कि आज भी लोग जाति के नाम पर होने वाले उत्पीड़न, बहिष्कार और हिंसा से पीड़ित है। “प्रेत्येक व्यक्ति को उसके अंतर्निहित शक्ति के पूर्ण विकास में समान भाव से प्रोत्साहन और सुविधा मिलना आवश्यक है। इसमें जाति, वंश, खानदान, पारिवारिक ख्याति, सामाजिक संबंध इत्यादि बातें बाधक नहीं होनी चाहिए।”¹ संविधान की रचना के इतने साल बाद भी यह देश गाँधी और बाबा साहब के जातिवाद को बहिष्कृत करने के विचारों को पूरी तरह अपना नहीं पाए है। फिल्म ‘आर्टिकल 15’ भारत की कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है जो जाति आधारित भेदभाव और भ्रष्टाचार की इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म किसी विशिष्ट घटना पर आधारित नहीं है, लेकिन इन्हीं सनस्याओं पर आधारित कई वास्तविक जीवन के मामलों से प्रेरित है।

‘आर्टिकल 15’ में अभिनेता आयुष्मान खुराना एक शिक्षित, शहरी आई पी एस अधिकारी अयान रंजन की भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म को एक क्राइम थ्रिलर के रूप में तैयार किया गया है। फिल्म के शुरुआत में उत्तरप्रदेश के लालगाँव में स्कूल बस में फाँसे दो लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार को दिखाया गया है। फिल्म के पात्र अयान रंजन लालगाँव में पोस्टिंग के बाद वहाँ के भ्रष्ट सिस्टम और जातिवाद की गहरी जड़ों को पहचानता है। उस गाँव के तीन लड़कियाँ लापता हो जाती हैं। अयान इस मामले में जाँच शुरू करता है अंत में वह असली गुनहगारों को पकड़ पाता है। फिल्म में निचले तबके के लोगों के साथ हो रहे उत्पीड़न, पुलिस की बेईमानी, जाति प्रथा, भेदभाव आदि समस्याओं को दर्शाया है। किस प्रकार जातिवाद जैसी समस्याएँ आज भी हमारे समाज में खासकर पुलिस और सरकारी तंत्र में व्याप्त है यह भी दिखाया गया है। फिल्म एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है जो संविधान में शामिल अधिकारों को लागू करने की कठिनाई को सामने लाती है।

फिल्म में चित्रित सबसे गंभीर समस्या है जातिवाद और अछूत प्रथा। अयान को ए एस पी के रूप में लालगाँव नियुक्त किया जाता है। वहाँ पहुँचने से पहले ही गाड़ी में गाँव की ओर सफर के दौरान ही वहाँ के कट्टर जातिवाद की भनक अयान को मिल जाता है। गाँव पहुँचने से पहले जब अयान ड्राइवर चंद्रभान से गाड़ी रोककर एक बोटल पानी लाने को कहता है तो वह इंकार करते हुए बोलता है कि “सर यह पासियों का गाँव है, सर छोटी जात है। शेडयूल्ड कास्ट है सर, सुअर पालते हैं, हम इनके हाथ का पानी नहीं पीते, टच भी अलाऊड नहीं है। सर परछाई तक अलाऊड नहीं है।”² लेकिन अयान ब्राह्मण होकर भी यह सब मानने को तैयार नहीं था और अफसर निहाल सिंह से पानी लाने की आज्ञा देता है। जब अयान यह बात अपनी पत्नी अदिति से कहती है तो वह उसे याद दिलाती है कि कैसे घर में उन दोनों की माँ कुछ साल पहले तक नौकरानियों के खाने का बर्तन अलग से रखा करती थी। इससे यह समझ आता है कि यह सिर्फ गाँव और शहर के अंतर की मसला नहीं है बल्कि लोगों की मानसिकता ही असल समस्या है।

¹ शम्भूनाथ, जातिवाद और रंगभेद, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 56

² अनुभव सिंहा, आर्टिकल 15 (फिल्म), 2019

सिर्फ गाँव के आम लोगों में ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी यह जाति भेदभाव की समस्या को दिखाया गया है। जैसे कि आयान की आने की खुशी में पुलिसवाले एक पार्टी रखते हैं। पार्टी के बीच जब आयान अफसर किसन जाटव के प्लेट से कुछ पकवान लेते हैं तो वह मना करता क्योंकि वह नीच जाति का था। वह कहता है “अरे हमारे प्लेट से मत लीजिए सर। हम आपके लिए दूसरा ले आते हैं।”³ इसी तरह शिकायत दर्ज कराने आए गाँववालों को पानी गिलास में न देकर सीधे जग से उड़ेल दिया जाता है। मंदिर में भोजन करने गए दलित लड़कों को मार मार कर उनकी चमड़ी उतार दी गई पूछने वाला कोई नहीं था। पिछड़े जातियों पर हो रहे यह शोषण समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या न्याय व्यवस्था हो जातिवाद की इस प्राचीन व्यवस्था से लोग आज भी मुक्त नहीं हुए हैं। “जाति तोड़ने की सबसे अधिक ताकत, सामान्य नियम से तो, उनके पास है, जिनके पास शिक्षा, विज्ञान और पूँजी सबसे अधिक पहुँची है। लेकिन विडंबना यह है कि ये लोग ही जातिवाद के सबसे बड़े संरक्षक हैं! अतः साधारण जनता जाति तोड़ेगी, तभी एक नया वातावरण बनेगा।”⁴ फलस्वरूप कई प्रयासों के बावजूत पिछड़े जातियों का दमन आज भी एक गहरी सामाजिक समस्या बनी हुई है।

फिल्म में चित्रित अगली प्रमुख समस्या है पुलिस अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमज़ोर या पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज करना। फिल्म के ब्रह्मदत्त जैसे पुलिस अफसर अपने ताकत का दुरुपयोग करते हैं और अपराधियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत फायदे के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग अपराधियों से रिश्तत लेकर उन्हें बचाते हैं और कमज़ोर वर्ग पर अपराध थोप देते हैं। फिल्म में पुलिस की लापरवाही के कारण दो लड़कियाँ शानू और ममता की हत्या हो जाती है और पूजा का कोई पता नहीं था। जब शिकायत दर्ज करने गए कि लड़कियाँ लापता हैं, पिछड़े जाति के होने के कारण पुलिस एफ आई आर लिखने को तैयार नहीं होते। अगले दिन शानू और ममता की लाश पेड़ पर लटका हुआ पाया जाता है और पूजा का अभी भी कोई पता नहीं था। उन लड़कियों के पिता आयान से इस प्रकार बोलते हैं कि “साब हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साब और हमीं पर केस बना रहे है.....दो दिन से हमारी कोई सुन लेता तो हमारी बेटियाँ बच जाती साब।”⁵ जो शिकायत लेकर आते हैं अगर वह नीच जाति का हो तो उस पर ही उल्टा केस थोप देते हैं और असल गुनहगारों को पुलिस बचाते हैं। पुलिस और न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार और पक्षपाती दृष्टिकोण को भी बीच बीच में दर्शाया गया है। इस तरह पुलिस द्वारा निछले वर्ग की मामलों को दबाने की कोशिश और उनके मामलों में न्याय की कमी भी देखा जा सकता है।

शानू और ममता की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आयान लापता लड़की पूजा को ढूँढने में लग जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हुआ है। यह जानने के बाद भी पुलिस इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। पूजा कि बहन गौरा से आयान को यह पता चलता है कि तीनों लड़कियाँ सड़क बनाने के काम में लगी थी। लड़कियों ने दिहाड़ी के तीन रुपए बढ़ाने को कोंट्रेक्टर अंशु नहरिया से बोला। दिन का 25 रुपए था 28 में बढ़ाने को बोली, नहीं तो काम छोड़ने की बात की तो अंशु ने पूजा को थप्पड़ मारा। इस कारण लड़कियाँ वहाँ का काम छोड़कर चमड़ा फैक्ट्री में 28 रुपए में काम करना शुरू कर दिया। आयान को अंशु पर पहले दिन से ही शक था लेकिन उसके साथ शामिल लोगों को आयान नहीं ढूँढ पा रहा था।

³ वहीं

⁴ शम्भूनाथ, जातिवाद और रंगभेद, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 9

⁵ अनुभव सिंहा, आर्टिकल 15 (फिल्म), 2019

सत्ता का दुरुपयोग, कुव्यवस्था और राजनीतिक दबाव फिल्म की एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। अंशु को केस के सिलसिले में पूछताछ करने और गिरफ्तार करने के लिए जाने पर अयान को उस केस से निलंबित किया जाता है क्योंकि अंशु के पिता रामलाल नैहरिया वहाँ के स्थानीय मंत्री थे। मामला सी बी आई अधिकारी पणिकर को सौंप दिया जाता है जो व्यापक भ्रष्ट पुलिस प्रणाली का हिस्सा था। सारे सबूत सामने होने पर भी वह केस को ऑनर किलिंग (सम्मान रक्षा हेतु हत्या) कहकर रफा-दफा कर देना चाहते थे। दूसरी ओर फिल्म के पात्र ब्राह्मण राजनेता महंतजी स्थानीय चुनाव जीतने के लिए अंतरजातीय एकता दिखाने के लिए लालगाँव दलित समुदाय के प्रमुख के साथ गठबंधन करते हैं, दलित के घर बैठकर खाना खाते हुए वीडियो निकालते हैं। लेकिन टीवी में यह वीडियो देखने वाले लोगों को यह नहीं पता कि खाना और खाने की बर्तन महंतजी अपने घर से लाए थे। इस तरह से चुनाव जीतने के लिए महंत जी जैसे लोग दलितों का फायदा उठाते हैं, दिखावा करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। अयान जब इस केस से संबंधित एक-एक सबूतों को ढूँढ निकालता है तो ब्रह्मदत्त उनसे इस केस से पीछे हटने और संतुलन मत बिगाड़ने को कहता है। क्योंकि पुलिस और वहाँ के अन्य अधिकारियाँ आपस में मिले हुए हैं और अपनी मनमानी से न्याय व्यवस्था को चलाते आए हैं, पिछड़े वर्गों का दमन करते आए हैं। जब अचानक एक दिन अयान जैसे ऑफिसर इसका प्रतिरोध करते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो यह उन्हें बर्दाश नहीं हो रहा था। इस तरह फिल्म में पुलिस और नेताओं के बीच मिलीभगत भी देखा जा सकता है जो कि असमानता और अन्याय को बढ़ावा देती है।

पुलिस पिछड़े वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और कई बार उन्हें अनुचित तरीके से गिरफ्तार करती है। अधिकारों का उल्लंघन करते हुए फिल्म के पात्र अफ़सर ब्रह्मदत्त द्वारा दर्शाया गया है। जिन्हें न्याय व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे खुद उसका उल्लंघन करते नज़र आते हैं। फिल्म के अंत तक आते-आते यह पता चल जाता है कि उन लड़कियों का बलात्कार करने में अंशु के साथ ब्रह्मदत्त और निहाल सिंह भी शामिल था। ब्रह्मदत्त लड़कियों के बाप को गिरफ्तार करके ऑनर किलिंग के नाम से उन्हें दोषी ठहराते हैं और खुद को बचाने के लिए गुनाह उन पर थोप देते हैं। ब्रह्मदत्त अंशु को कहीं छुपा देता है लेकिन पकड़े जाने के डर से, अपनी बचाव के लिए ब्रह्मदत्त अंशु को मार देता है। पोस्टमार्टम के बाद जब डॉक्टर मालती, ब्रह्मदत्त से हत्या का कारण सामूहिक बलात्कार बताती है तो ब्रह्मदत्त इस बात को रिपोर्ट में लिखने से मना करता है और डॉ मालती को यहाँ लिखने के बजाए फेसबुक पर कविताएँ लिखने को कहकर डराता और धमकाता है।

मीडिया के काले पक्ष को भी फिल्म छूती है जहाँ कमज़ोर वर्ग के जीवन और मृत्यु संबंधी समाचारों को नज़रंदाज़ किया जाता है और शक्तिशाली लोगों को बचाने के लिए समाचारों को दबाया एवं हेर-फेर किया जाता है। फिल्म में प्रभात समाचार के नवीन जैसे लोग हैं जो बिना कोई जाँच-पड़ताल किए अफ़सर ब्रह्मदत्त के कहने पर समाचार लिखता जाता है और अगले दिन के समाचार पत्र में यहीं सब छपवा देता है। “लिखिए ऑनर किलिंग है। दोनों कसिन लड़कियाँ थी। बचपन में हो गया होगा कुछ संबंध..... बापों को पता चल गया, बर्दाश हुआ नहीं इन्फैक्ट लटका दिए। सुनिए बयान नहीं है, सूत्रों से पूछ कर बता रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं।”⁶

⁶ वहीं

मीडिया इस प्रकार एक तरह से प्रणालीगत भ्रष्टाचार को कायम रखने में भागीदारी देता है खासकर जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति या समूह मामले में शामिल हैं।

फिल्म के अंत में आते-आते पाणिकर अयान को यह केस छोड़ने को कहता है लेकिन वह पहले से ही सारे सबूत गृह मंत्री को भेज देता है। अयान पाणिकर से भारतीय कानून प्रवर्तन के बीच निचली जातियों के लोगों के खिलाफ कट्टरता और अन्याय की तीखी आलोचना करता है। वह इस प्रकार कहता है कि “सर यह तीन लड़कियाँ अपनी दिहाड़ी में सिर्फ तीन रुपए एक्स्ट्रा माँग रही थी सिर्फ तीन रुपए इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया। सर वह संभोग के लिए परिपक्व नहीं थी। उनका सामूहिक बलात्कार किया गया ताकि उनको उनकी औकात दिखा सके। उनको मारकर खेत पर फेंका जा सकता था लेकिन नुमाइश बनाकर पेड़ पर टाँगा गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे।”⁷ अयान और अन्य पुलिस ऑफिसर पूजा की तलाश में दलदल के पार एक जंगल में जाते हैं जहाँ घायल और निर्जलित पूजा को एक पाइप के अंदर छिपा हुआ पाता है। अयान उसे जल्द ही अस्पताल पहुँचाने की आज्ञा देता है। निहाल सिंह पश्चाताप के कारण आत्महत्या कर लेता है और ब्रह्मदत्त को ग्यारह साल कैद की सज़ा मिलती है।

फिल्म में पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिलता है और गुनेहगार को सज़ा भी लेकिन वास्तव में न्याय मिलना अधिक जटिल और कम पूर्वानुमानित है। कभी-कभी जब न्याय पहुँच के भीतर लगता है तब प्रक्रिया धीमी या अनुचित हो जाती है। निचले वर्ग हमेशा सामाजिक न्याय से वांछित रहे हैं। पिछड़े जाति के लोगों को छूने और उनकी परछाई पड़ने पर भी नहाने वाले उच्च वर्ग उसी जाति के औरतों का बलात्कार और शोषण करते हैं इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है इसके लिए वे अपने मान्यताओं का उल्लंखन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सिर्फ पिछड़े जाति में जन्म लेने के कारण किसी को अपनी पूरी जिंदगी सर झुकाकर जीना पड़ता है। हमारी दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए इस जाति के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जो हम खुद नहीं कर सकते जैसे मैन्होल की सफाई करने जैसा काम। फिल्म में अयान का कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह के लोगों को हम जानते हैं, देखते हैं लेकिन बस याद नहीं रखते हैं।

फिल्म के शीर्षक ‘आर्टिकल 15’ संविधान के आदर्श और वास्तविकता के बीच के अंतर पर प्रकाश डालती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। फिल्म के अंत में आते जब अयान ने समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया तो लालगाँव के अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी उनका साथ दिया। वे अयान के इस निर्णय से प्रेरित हुए और उनकी मानसिकता में बदलाव देखा जा सकता है। यह संकेतित करता है कि धीरे-धीरे ही सही कोई भी समूह में, परिस्थिति में बदलाव संभव है। क्योंकि सभी को भेदभावरहित समान अधिकार मिलने का हक है। बदलाव लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और व्यक्तिगत जागरूकता बढ़ाना, सख्त कानूनी कार्रवाई करना, पिछड़े वर्गों का समर्थन करना आदि समग्र प्रयासों की जरूरत है। ‘आर्टिकल 15’ एक विचारोत्तेजक और प्रासंगिक सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म है जो कट्टर जाति व्यवस्था और पक्षपाती व्यवस्था में न्याय पाने की चुनौतियों पर प्रकाश

⁷ वहीं

डालते है । असुविधाजनक सच्चाईयो को फिल्म के माध्यम से दर्शाकर मानवाधिकार एवं समता को बनाए रखने के महत्व को पुष्ट करते हुए न्यायसंगत और समावेशी समाज निर्माण का आग्रह करता है ।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. आंबेडकर, डॉ. भीमराव।, *जातिभेद का विनाश (Annihilation of Caste)*, नवयुग प्रकाशन, दिल्ली।
2. गांधी, महात्मा।, *हरिजन समाज और असुस्थता उन्मूलन पर विचार*, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद।
3. उदयकुमार, पी., *आर्टिकल 15 और भारतीय सिनेमा में दलित विमर्श*, *समकालीन जनमत*, 2020।

